

İran'da Siyasal İdeoloji ve Sosyal Kimliğin Dönüşümü: 2000-2026 Yılları Arasında Toplumsal Eylemler

Makale Türü
Yorum Yazısı

Yazının Geliş Tarihi
08/02/2026

Kabul Tarihi
22/03/2026

Sara Baherirad

Bağımsız Araştırmacı-Sosyolog
ORCID: 0009-0007-2007-4153
sbaherirad@gmail.com

Giriş

Bu çalışma, 2000-2026 yılları arasında İran'da gerçekleşen toplumsal eylemleri siyasal ideoloji ve sosyal kimlik dönüşümü bağlamında incelemektedir. Sokaklara ve gündelik yaşama yansıyan siyasal itiraz biçimleri analiz edilerek, söz konusu eylemlerin sosyo-ekonomik arka planı, ideolojik yönelimleri ve eylemcilerin kolektif kimlik arayışları ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, İran'da son yirmi beş yılda gözlemlenen protesto dalgalarının yalnızca dönemsel siyasal krizlere verilen tepkiler olmadığını; aksine uzun erimli bir toplumsal dönüşüm sürecinin parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktır.

İran'daki protesto hareketleri çoğu zaman Batı merkezli medya ve akademik çevrelerde ani patlamalar ya da rejim karşıtı kalkışmalar olarak ele alınmaktadır. Oysa bu eylemler, tarihsel süreklilik, sınıfsal gerilimler, kültürel müzakereler ve gündelik yaşam pratikleriyle iç içe geçmiş karmaşık süreçlerdir. Bu bağlamda çalışma, protesto dinamiklerini yalnızca siyasal talepler üzerinden değil; aynı zamanda kimlik inşası, ideolojik çözülme ve vatandaşlık tahayyülleri üzerinden analiz etmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti'nde bağımsız sosyolojik araştırmalara yönelik resmî izin mekanizmaları-

nın son derece sınırlı olması ve devletin güvenlikçi yaklaşımı nedeniyle, bu çalışmada kullanılan veriler büyük ölçüde dolaylı kaynaklara dayanmaktadır. Protestolar sırasında kaydedilen videolar, fotoğraflar, sloganlar, sosyal medya paylaşımları ve eylemler esnasında protestocularla yapılan gayriresmî görüşmeler temel veri setini oluşturmaktadır. Bu yöntemsel tercih, otoriter rejimlerde saha araştırmasının karşılaştığı yapısal kısıtlarla doğrudan ilişkilidir. Her ne kadar bu tür veriler metodolojik açıdan kırılabilirlikler barındırırsa da İran gibi kapalı siyasal sistemlerde toplumsal gerçekliği anlamak açısından vazgeçilmezdir. Ayrıca Türkiye’de ana akım medyada İran toplumu hakkında yapılan yüzeysel ve indirgemeci yorumlar karşısında, bu çalışma sahaya dayalı, tarihsel ve sosyolojik bir perspektif geliştirmeyi hedeflemektedir.

Teorik Çerçeve: Otoriter Rejimlerde Toplumsal Hareketler ve Gündelik Direniş

İran’daki toplumsal hareketleri açıklamak için klasik toplumsal hareket teorilerinin eleştirel biçimde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kaynak seferberliği teorisi ve siyasal fırsat yapıları yaklaşımı, protesto hareketlerinin başarısını örgütsel kapasite, liderlik ve kurumsal açıklık gibi faktörlerle açıklar (McCarthy ve Zald, 1977; Tilly, 1978; Tarrow, 1998). Ancak bu yaklaşımlar liberal-demokratik rejim varsayımları üzerine inşa edilmiştir. İran örneğinde ise siyasal alan büyük ölçüde kapalıdır; bağımsız örgütlenme kriminalize edilmekte ve kamusal muhalefet yüksek düzeyde risk içermektedir. Bu nedenle protesto hareketleri çoğu zaman formel örgütlenmeler yerine enformel ağlar üzerinden gelişmektedir.

Bu çalışma, otoriter rejimlerde toplumsal hareketleri anlamak için gündelik direniş, sessiz seferberlik ve daraltılmış kamusal alan kavramlarını merkeze almaktadır. James C. Scott’un (1985; 1990) gündelik direniş yaklaşımı, açık ve kitlesel isyanlardan ziyade gündelik pratikler içinde saklı, süreklilik taşıyan ve

çoğu zaman sembolik nitelik barındıran karşı koyma biçimlerine odaklanır. İran bağlamında bu tür direniş biçimleri; kıyafet tercihleri, kamusal davranış normlarının ihlali, kültürel üretim alanları ve ev içi tartışma ağları üzerinden gözlemlenebilir.

Kadın hareketinin gelişimi ise “sessiz seferberlik” ve ağ temelli hareketlilik kavramlarıyla açıklanabilir. Asef Bayat (2010), Ortadoğu bağlamında gündelik yaşam pratikleri üzerinden gelişen düşük yoğunluklu fakat süreklilik taşıyan mobilizasyon biçimlerini “sessiz seferberlik” olarak kavramsallaştırmaktadır. Doğrudan siyasal örgütlenmenin baskı altında olduğu koşullarda, hareketin sürekliliği formel kurumlardan ziyade enformel sosyal ağlar, mesleki dayanışma ilişkileri ve aile içi iletişim kanalları üzerinden sağlanmıştır. Bu durum, hareketin kamusal görünürlüğünü sınırlamakla birlikte devlet baskısına karşı dayanıklılığını artırmıştır.

İran'daki kadın hareketinin bir diğer özgün yönü çerçeveleme stratejileridir. Toplumsal hareket literatüründe çerçeveleme (framing) süreçleri, hareketlerin taleplerini meşrulaştırma ve anlam üretme biçimlerini açıklar (Snow ve Benford, 1988; Benford ve Snow, 2000). Açık seküler bir hak söylemi çoğu zaman “Batılılaşma” ya da “rejim karşıtlığı” olarak kriminalize edilirken, İslami feministler taleplerini dinî referanslar içinden yeniden yorumlayarak meşrulaştırmıştır. Bu yaklaşım, eşitlik taleplerini İslam'ın adalet ve ahlak ilkeleriyle uyumlu bir düzeltme talebi olarak sunmuş, böylece ideolojik rejimin söylemsel sınırları içinde eleştiri üretme imkânı yaratmıştır.

Ayrıca otoriter rejimlerde kamusal alanın daralması ve devlet-toplum ilişkilerinin güvenlik eksenli yeniden yapılandırılması, siyasal katılımın alternatif kanallara kaymasına yol açmaktadır (Linz, 2000; Levitsky ve Way, 2010). Bu bağlamda İran'daki toplumsal hareketler, klasik devrimci modelden ziyade, uzun süreli ve katmanlı bir toplumsal dönüşüm sürecinin parçası olarak değerlendirilmelidir.

Sosyolojik Zemin

1979 Devrimi sonrasında ideolojik ve siyasal İslam'ın sivil alanı büyük ölçüde daraltmasına rağmen, İran toplumu farklı biçimlerde direnç üretmeye devam etmiştir. Devrim bir yandan yeni bir siyasal düzen inşa ederken, diğer yandan toplumsal örgütlenmeyi sıkı denetim mekanizmaları altına almıştır. Bu durum, kamusal alanın daralmasına rağmen toplumsal muhalefetin tamamen ortadan kalkmamasını; aksine farklı biçimlerde yeniden üretilmesini beraberinde getirmiştir.

Resmî verilere göre 2015 yılında kayda geçen grev ve siyasal eylem sayısı 365 iken, bu sayı, 2020 yılında yaklaşık 1300'e yükselmiştir. Bu artış, ekonomik krizlerin derinleşmesi, işsizliğin artması ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin görünür hâle gelmesiyle yakından ilişkilidir. Özellikle genç nüfusun artan beklentileri ile devletin sunduğu sınırlı ekonomik ve siyasal imkânlar arasındaki uçurum, toplumsal hoşnutsuzluğun temel kaynaklarından biridir.

Devrim sonrası dönemde sivil toplum, pratikte işlevsel bir yapıdan ziyade kavramsal bir varlık olarak kalmıştır. Resmî olarak onaylanmış siyasi partilerin büyük çoğunluğu devlet ideolojisiyle uyumludur ve bu partiler dışındaki oluşumların kamusal görünürlüğü son derece sınırlıdır. Sendikal örgütlenmeler esas olarak mesleki ve sınıfsal hizmetlerle sınırlandırılmış; bağımsız ve eleştirel sendikal faaliyetler ciddi kısıtlamalara tabi tutulmuştur. Sivil toplum örgütleri ise çoğunlukla ekonomik dayanışma ve yardım faaliyetleri çerçevesinde örgütlenebilmiştir. Örneğin, bu örgütlerin görece etkili olabildiği sınırlı alanlardan biri, idam cezası alan kişilerin “kan parası” (diyye) gibi maddi yükümlülüklerinin karşılanması yoluyla cezanın hafifletilmesine katkı sağlamak ya da taraflar arasında arabuluculuk yaparak şikâyetçinin rızasını temin etmektir.

İlimli İslamcılar, İran-Irak Savaşı sonrası yıllarda siyasi alanda ve dış politikada daha ılımlı bir İslami

anlayış öne sürerek ekonomiye odaklanmışlardır. Ancak 2000'li yıllara kadar İran'da siyasal güç, ılımlı İslamcılar ile radikal İslamcılar arasında bir mücadele alanı olmuştur.

1997'den sonra reformistler toplumda siyasi bir umut uyandırarak önemli bir iz bırakmışlardır. Bu iz, toplumsal hafızada yer edinmiş ve söylemsel düzeyde önemli siyasi tartışmalara yol açmıştır. Reformistler yeni bir okuma önererek "dini demokrasi", "uzlaşma" ve "İran tüm İranlılar içindir" gibi söylemlerle sivil toplum alanında az da olsa daha açık bir zemin yaratmışlardır.

Her ne kadar Ahmedinejad'ın iktidara gelmesiyle 2003'ten itibaren bu zemin büyük ölçüde kaybedilmiş olsa da toplum pratikte ve söylem düzeyinde sınırlı özgürlüğün deneyimini yaşamıştı. Günümüzde hükümet ve devlet kavramları, totaliter yapının sonucu olarak iç içe geçmiş ve ayrışamaz hâle gelmiştir.

Devrim Sonrası Siyasal Baskı ve Kadın Hareketi

Devrimden sonraki ilk on beş yıllık dönemde İran'daki neredeyse tüm siyasal gruplar sistematik biçimde bastırılmıştır. Popülist söylem ideolojik temelli İslami bir kurumsal yapıya dönüştürülmüş; seküler ve demokrat eğilimli orta sınıf, liberal dinî aydınlar, radikal entelektüeller ve işçi sınıfı örgütlenmeleri yoğun baskı altına alınmıştır. Buna karşılık "ılımlı İslamcı" olarak tanımlanabilecek gruplar, sınırlı da olsa siyasal sistem içinde varlık göstermeye çalışmıştır.

Özellikle 1998-2005 yılları arasında birçok eşitsizlik ve kanunlarda var olan ayrımcılık kadınlar tarafından sivil alanda tartışılmıştır. Kadınlar bu dönemde çeşitli örgütlenme biçimlerini, siyasi itirazı ve kolektif bilinç oluşturmayı deneyimlemiş ve geliştirmiştir. Birçok eylemci hapis cezası almış olsa da

kolektif olarak kadın hareketi ivme kazanmış ve söylemsel düzeyde birçok kavramı tartışmaya açmıştır.

2014 yılından itibaren kadınlar sivil alanda ve itiraz hareketlerinde büyük bir rol üstlenmiştir. Bu yıllarda “Zorunlu hijaba hayır!” kampanyasını başlatarak, hicap meselesini tüm itirazların kamusal yüzüne taşımışlardır. Hicap meselesi her ne kadar İslam Cumhuriyeti ve hatta birçok reformist ve aydın tarafından önemsiz ya da tali bir mesele olarak indirgenmiş olsa da kadınlar için kolektif hareket alanına dönüşmüş; “hayır” demenin ve sosyal itirazın simgesi hâline gelmiştir.

İslam Cumhuriyeti, totaliter bir devlet olarak itirazlara karşı her zaman baskı ve kısıtlamalarla cevap vermiş; yalnızca baskı yöntemlerini zaman zaman değiştirmiştir. Örneğin, araç kullanırken hicaplarını çıkaran kadınlara trafik cezası benzeri “hicap SMS’i” göndererek cezalandırma yöntemini kurumsallaştırmıştır.

Eylemler, Özellikler ve Tekrarlanan Olgular

2000’li yıllardan itibaren İran’daki protesto hareketleri belirli temalar etrafında yoğunlaşmıştır. 2006 yılında başlatılan Bir Milyon İmza Kampanyası kadınları kolektif bir talep etrafında bir araya getirmiş ve hareketin örgütlenme kapasitesini görünür kılmıştır. 2009’daki “Benim Oyum Nerede?” protestoları siyasal meşruiyet krizini açık biçimde ortaya koymuştur. 2018 ve 2020 Aban eylemleri ekonomik kriz, yoksulluk ve gelir adaletsizliği gibi yapısal sorunlara yönelik itirazları temsil etmektedir. 2022 Mahsa Amini protestoları ise kadın bedeni, kimlik ve devlet şiddeti ekseninde şekillenen çok katmanlı bir toplumsal isyana dönüşmüştür.

Bu eylemler 100’den fazla kentte gerçekleşmiş ve çoğu zaman sert biçimde bastırılmıştır. Tutuklamalar, ağır cezalar ve can kayıpları protestoların toplumsal

hafızada derin izler bırakmasına yol açmıştır. Şii yas kültürü, kayıpların kolektif bellekte canlı tutulmasını sağlamış; her protesto dalgası bir öncekinden semboller ve sloganlar devralarak süreklilik kazanmıştır.

Sosyal medya, kapalı ve dar bir sivil alana sahip olan toplumda bu itirazların örgütlenmesinde büyük bir rol oynamıştır. Ancak tüm itirazlar, öncelikle sokakta ortaya çıkan gerçek örgütlenme ve fiilî protesto pratiklerinden doğmuştur. Sosyal medyanın etkisi yalnızca hashtag ya da 'beğeni' düzeyinde kalmamış; konuşma, tartışma, birleşme ve örgütlenme aracı olarak kullanılmıştır.

Yurtdışı Muhalefeti

"Yurtdışı muhalefeti" terimi, İran toplumunun başka bir gerçeğini ortaya koymaktadır: Muhalefet çoğu zaman ülke dışından yürütülmektedir. Devrimin ilk aylarından itibaren siyasal ve ideolojik kısıtlamalara katlanamayan birçok kesim ülkeyi terk ederek sürgüne gitmiştir. Beyin göçü yıllar içinde umutsuzlukla birlikte artmış; her büyük siyasal itiraz dalgasının ardından daha da hızlanmıştır.

Devrim sonrası yıllarda komünistler, Pehleviciler ve sol görüşlü gruplar İran'dan ayrılarak göç ettikleri ülkelerde siyasi partiler kurmuş ve lobicilik faaliyetleri yürütmüşlerdir. Ancak yurtdışındaki muhalefet hiçbir zaman kolektif ve bütüncül bir karar mekanizması oluşturamamış; İslam Cumhuriyeti de bu dağınıklıktan faydalanmıştır.

Yurtdışı muhalefetinin en etkili olduğu dönemlerden biri 2021-2022 Mahsa Amini protestoları sonrasındır. Özellikle 2026 Ocak ayında gerçekleştirilen protestolarda yurtdışı muhalefet daha kolektif bir hareket sergileyerek İslam Cumhuriyeti'ne karşı örgütlenmiştir. İnternet ve tüm iletişim araçlarının devlet tarafından on günden fazla süreyle kapatıldığı günlerde yurt dışındaki İranlılar, farklı düzeylerde

dünya siyasetinin dikkatini çekmek amacıyla çeşitli eylemler gerçekleştirmiştir.

Post-İslamcılık ve Kimlik Dönüşümü

2000 sonrası İran toplumu, siyasal İslam'dan uzaklaşarak vatandaşlık temelli bir kimlik arayışına yönelmiştir. Bu süreci açıklamak için "Post-İslamcılık" kavramı işlevseldir. Devrimin ilk yıllarında güçlü bir ideolojik meşruiyete sahip olan siyasal İslam, zamanla ekonomik krizler, siyasal baskı ve toplumsal talepler karşısında meşruiyetini yitirmiştir. Protestolarda giderek daha belirgin hâle gelen İranlı kimliği, kültürel miras ve hümanist değerler bu ideolojik çözümlenin göstergeleridir.

Bu çözümler yalnızca inkâr üzerinden gerçekleşmemiştir. İranlı vatandaşlar son elli yıl boyunca en yoğun biçimde duydukları ve deneyimledikleri ideolojik söylemleri, sosyal ve siyasal hayatlarında bizzat test etmişlerdir. İslamcı ve ideolojik olarak radikal devlet, aldığı hatalı kararlar ve baskıcı uygulamalarla, post-İslamcılık sürecinin oluşması için uygun zemini bizzat hazırlamıştır.

Sonuç

Bu çalışma, 2000-2026 yılları arasında İran'da ortaya çıkan toplumsal eylemlerin, yalnızca dönemsel siyasal krizlere verilen tepkiler olmadığını; aksine uzun vadeli ve yapısal bir dönüşüm sürecinin parçası olduğunu ortaya koymuştur. İran'daki protesto hareketleri ekonomik eşitsizlikler, siyasal baskı ve kurumsal tıkanmışlık gibi faktörlerden beslenmekle birlikte, esas olarak ideolojik meşruiyetin aşınması ve vatandaşlık temelli yeni bir kimlik arayışının güçlenmesiyle şekillenmektedir.

Kapalı ve güvenlikçi bir siyasal sistemde kamusal alanın daraltılmış olması, toplumsal hareketlerin klasik örgütlenme modellerinden ziyade enformel

ağlar, gündelik direniş biçimleri ve sembolik eylemler üzerinden gelişmesine yol açmıştır. Bu durum, hareketlerin görünürlüğünü zaman zaman sınırlasa da sürekliliğini ve toplumsal derinliğini artırmıştır. Kadın hareketi bu sürecin en belirgin örneğidir. Hiçap meselesi etrafında şekillenen itirazlar, yalnızca bir kıyafet düzenlemesine karşı çıkışı değil; devletin beden, kimlik ve kamusal alan üzerindeki tahakkümüne yönelik daha geniş bir meydan okumayı temsil etmektedir.

2009, 2018, 2020 ve 2022 protestoları tematik olarak farklılaşsa da ortak bir süreklilik hattı taşımaktadır: siyasal meşruiyetin sorgulanması, ekonomik adaletsizliklere karşı tepki ve kolektif kimliğin yeniden tanımlanması. Her bastırma dalgası kısa vadede sokaktaki hareketliliği azaltmış; ancak uzun vadede toplumsal hafızayı güçlendirmiş ve ideolojik çözülmeyi derinleştirmiştir.

Bu bağlamda İran toplumu, 2000 sonrası dönemde siyasal İslam'ın ideolojik çerçevesinden kademeli olarak uzaklaşarak post-İslamcı bir toplumsal bilinç yönünde evrilmektedir. Bu dönüşüm ani ve devrimsel bir kopuş biçiminde değil; gündelik pratikler, söylemsel mücadeleler ve tekrarlanan protesto dalgaları aracılığıyla ilerleyen tarihsel bir süreçtir. Devletin baskı kapasitesi yüksek olmakla birlikte, toplumsal meşruiyet zemininin aşınması siyasal sistem açısından yapısal bir kırılmalık üretmektedir.

Sonuç olarak İran'daki toplumsal eylemler, yalnızca rejim karşıtlığı olarak değil; kimliğin, vatandaşlığın ve siyasal aidiyetin yeniden tanımlandığı tarihsel bir dönüşüm momenti olarak değerlendirilmelidir. Bu dönüşümün yönü ve hızı belirsizliğini korusa da toplumsal bilinç düzeyinde yaşanan değişimin geri döndürülebilir olmadığı anlaşılmaktadır.

Kaynakca

- Abrahamian, E. (1982). *Iran between two revolutions*. Princeton University Press.
- Abrahamian, E. (2008). *A history of modern Iran*. Cambridge University Press.
- Alexander, J. C. (2004). Toward a theory of cultural trauma. In J. C. Alexander et al. (Eds.), *Cultural trauma and collective identity* (s. 1–30). University of California Press.
- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Arjomand, S. A. (1988). *The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran*. Oxford University Press.
- Bayat, A. (2007). *Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn*. Stanford University Press.
- Bayat, A. (2010). *Life as politics: How ordinary people change the Middle East*. Stanford University Press.
- Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The changing faces of political Islam*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Dabashi, H. (2011). *Iran: A people interrupted*. The New Press.
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. Cambridge University Press.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- Migdal, J. S. (1988). *Strong societies and weak states: State-society relations and state capabilities in the Third World*. Princeton University Press.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645.
- Moghissi, H. (1999). *Feminism and Islamic fundamentalism: The limits of postmodern analysis*. Zed Books.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197–217.

- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious politics* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Wedeen, L. (1999). *Ambiguities of domination: Politics, rhetoric, and symbols in contemporary Syria*. University of Chicago Press.
- Human Rights Watch. (2019). *Iran: Events of 2018*. HRW World Report.
- Human Rights Watch. (2023). *Iran: Crackdown on protests*. HRW.
- Amnesty International. (2022). *Iran: Violence against protesters*. Amnesty International Reports.
- Sadeghi, F. (2010). Negotiating with modernity: Young women and sexuality in Iran. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 30(2), 250–259.
- Khosrokhavar, F. (2009). *Inside Jihadism: Understanding jihadi movements worldwide*. Paradigm Publishers.
- Gheissari, A., & Nasr, V. (2006). *Democracy in Iran: History and the quest for liberty*. Oxford University Press.